

BOMBYX MORI НАНОАСКОРБАТ ХИТОЗАНИНИНГ ПОЛИМЕР-ПРЕПАРАТИВ ШАКЛИНИ ОЛИШ ВА УНИНГ АНТИМИКРОБЛИК ХОССАЛАРИ

PhD Пирниязов Кудрат Қадамбаевич¹, кат.и.х.,
Абдурасулов Арслон Тўйчиевич¹, к.и.х., PhD
Асракулова Дилором Ибрагимовна к.и.х.,
Рашидова Сайёра Шарафовна¹ к.ф.д., академик

¹Полимерлар кимёси ва физикаси институти 100128, Ўзбекистон, Тошкент, А. Қодирий кўчаси 7 б, e-mail: polymer@academy.uz,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579997>

Аннотация: Ушбу мақолада *Bombyx mori* наноаскорбат хитозанининг полимер препаратив шаклини олиш технологияси келтирилди ва олинган намуналарнинг заррачалар ўлчами атом кучланишли микроскопия методи ёрдамида тадқиқ қилинди ҳамда *Fusarium oxysporum* замбуруғларига қарши биологик фаол хоссалари аниқланди.

Калит сўзлар: *Bombyx mori* наноаскорбат хитозани, полимер- препаратив шакл, нанозаррачалар ўлчами, антимикроблик хоссаси.

Аннотация: В данной статье разработана технология получения полимерной препаративной формы наноаскорбата хитозана *Bombyx mori* и исследованы размеры частиц полученных образцов с помощью методом атомно-силовой микроскопии, а также выявлена их биологическая активность против грибов *Fusarium oxysporum*.

Ключевые слова: наноаскорбат хитозана *Bombyx mori*, полимер- препаративная форма, размер наночастиц, антимикробные свойства.

Abstract: this article presents the development of a technology of obtaining a polymeric preparative form of chitosan nanoascorbate *Bombyx mori*. The particle sizes of the obtained samples were investigated using atomic force microscopy, and their biological activity against *Fusarium oxysporum* fungi was evaluated.

Keywords: chitosan nanoascorbate *Bombyx mori*, polymeric preparative form, nanoparticle size, antimicrobial properties.

Денгиз ҳайвонлари краблар, криветкалар каби хитин қопламали ҳайвонлар ва тут ипак курти ғумбаклари таркибини ташкил қилган поликатион ва полианион хоссали полисахаридлар, иммуномодуляторлар ва ўсимликларнинг ўсишини жадаллаштирувчи регуляторлари сифатида потенциал манба бўлиши мумкин. Хитозан (ХЗ) табиий полисахарид хитин асосида деацетиллаб олинадиган токсик бўлмаган, биомослашувчан ва биопарчаланадиган полисахарид бўлиб, антимикробик, антиоксидантлик ва иммунитетни стимулловчи хусусиятларига эга [1].

Шунингдек, хитозан сувда эрувчанлик намоён қилмайди, бироқ хитозаннинг кислотали ҳосилалари, жумладан наноаскорбат хитозан сувда юқори эрувчанлик намоён қилади, бу эса уни қишлоқ хўжалигида қўлланиш доирасини кенгайтиради [2, 3]. Хитозан ҳосилалари, жумладан, наноаскорбат хитозан, кенг спектрдаги биологик фаолликка, жумладан антимикробик фаолликка эга [3, 4].

Наноаскорбат хитозаннинг антимикробик хусусиятлари эритманинг концентрацияси ва наноаскорбат хитозан синтезида қўлланган хитозан билан аскорбин кислотаси компонентларининг нисбатларига боғлиқ бўлади [5]. Адабиётларда наноаскорбат хитозаннинг биологик фаоллигини тадқиқ қилишга оид маълумотлар мавжуд бўлсада, уни кенг миқёсда ишлаб чиқариш ва амалиётга жорий қилишга қаратилган комплекс тадқиқотлар аниқланмади. Шу боис, ушбу ишда илк бор, қишлоқ хўжалигида кенг кўламда қўллаш мақсадида, наноаскорбат хитозан намунасининг полимер препаратив шаклини олиш жараёни келтирилди ва *Fusarium oxysporum* замбуруғларига қарши биологик фаол хоссалари тадқиқ қилинди.

Наноаскорбат хитозан намунасининг полимер препаратив шакли (НАХЗ ППШ) олинди ва атом кучланишли микроскоп (АКМ) натижаларига кўра наноаскорбат хитозан намунасининг заррачалар ўлчами 200 нм дан 500 нм гача бўлиши аниқланди (1-расм). Амалга оширилган АКМ тадқиқотлари компонентлар хитозан (ХЗ), аскорбин кислотаси (АК) ва стабилизатор триполифосфат натрий (ТПФНа) ХЗ:АК:ТПФНа нисбати 4:1:0,25 бўлган НАХЗ намунаси ўлчамлари 500 нм гача бўлган заррачалардан таркиб топганлигини тасдиқлайди. Олинган намунанинг фазавий диаграммасида (x, y, z ўқлари бўйича) заррачаларнинг сирт бўйлаб 40-50 нм гача бўлган ўлчамларда тақсимланганлиги аниқланди (1-расм). НАХЗ намунасининг полимер препаратив шакл ипакчиликда, ипак куртига ва тут япроқларига ўсишни жадаллаштирувчи ва патогенларга қарши восита сифатида қўллаш мақсадида олинди.

1-расм.

Компонентлар ХЗ:АК: ТПФНа нисбати 4:1:0,25 бўлган НАХЗ намунасининг АКМ натижалари

Наноаскорбат хитозан полимер препаратив шакли наноаскорбат хитозан ва метилгидроксиэтилцеллюлоза (МГЭЦ) компонентларини кучсиз кислотали муҳитда биргаликда эритиш орқали тайёрланди. Метилгидроксиэтилцеллюлоза эритманинг ковушқоқлигини ва плёнка ҳосил қилувчи хусусиятларини ошириш учун қўшилди. Олинган НАХЗ эритмасининг ППШ барқарорлиги рефрактометрия усули ёрдамида 30 кун давомида кузатиш орқали ўрганилган ва эритманинг барқарор эканлиги нур синдириш кўрсаткичининг келтирилган муддатда барқарор бўлиши билан тасдиқланган.

Fusarium oxysporum замбуруғига қарши наноаскорбат хитозан полимер препаратив шаклининг антимикроблик хоссалари Петри идишларида, агарли муҳитда 48 соат вақт мобайнида ўстирилган соф культуралар ҳажмини аниқлаш орқали баҳоланди. Тадқиқот натижасида таҳлил қилинган эритмалар жойлаштирилган суртмалар атрофида замбуруғ мицелийси ривожланмаганлиги кузатилди. Олинган натижалар қуйидаги 1-жадвалда келтирилди.

Жадвал 1.

Наноаскорбат хитозаннинг полимер препаратив шакли ва унинг дастлабки компонентларининг *Fusarium oxysporum* замбуруғлари ривожланишига таъсири

№	Эритмалар	Ингибирлаш зонаси, мм		Δd, mm
		1	2	
1	МГЭЦ 0,25% НАХЗ 0,025%	40	36	 38,5±2

2	МГЭЦ 0,5 % НАХЗ 0,1%	30	30	<p>2. МГЭЦ 0,5 % 0,1 НАХЗ %</p> <p>30±2</p>
3	НАХЗ 0,1%	37	32	<p>3. 0,1 НАХЗ %</p> <p>34,5±2</p>
4	ХЗ 0,1%	20	25	<p>4. ХЗ 0,1 %</p> <p>22,5±2</p>
5	Аскорбин кислотаси 0,05%	-	-	<p>5. Асс. 0,05%</p>

Хулоса қилиб айтганда, наноаскорбат хитозан ва метилгидроксиэтилцеллюлоза (МГЭЦ) намуналаридан таркиб топган, хитозан ва аскорбин кислотаси компонентларининг 4:1 нисбатида ҳамда НАХЗ ва МГЭЦ концентрациялари мос равишда 0,025 % ва 0,25 % бўлган НАХЗ ППШ эритмаси *Fusarium oxysporum* патоген замбуруғ мицелийсининг ривожланишига тўсқинлик қилгани ва кенг стерил зона ҳосил қилгани аниқланди. Қайд қилиш лозимки, наноаскорбат хитозан *Bombyx mori* ППШ эритмаси (0,025 % ва 0,25 %) 38,5 ± 2 мм кенгликда ингибирлаш зонасини ҳосил қилиб, дастлабки компонентларга ва назорат (наноаскорбат хитозан) вариантларига нисбатан юқори фунгицидлик хоссага эга эканлиги қайд этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Рашидова С.Ш., Милушева Р.Ю. Хитин и хитозан *Bombyx mori*: синтез, свойства и применение, Фан, Ташкент, 2009, 15—17 с.
2. Пирниязов К.К. Синтез, свойства и применение аскорбат хитозана *Bombyx mori*: Дис. ... PhD. хим. наук. –Ташкент, 2020. –106 с.
3. Искандаров Т.И., Романова Л.Х. и д. Первый токсикологический паспорт на препарат наноаскорхит. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. –Ташкент, 2021. – С. 2-6.
4. Пирниязов К.К., Рашидова С.Ш. Наноаскорбат хитозана *Bombyx mori*: синтез, структура и свойства. Издательство «Fan ziyosi». Ташкент-2022. -177 с.
5. Пирниязов К.К., Асракулова Д.И., Рашидова С.Ш. Синтез и противомикробные свойства наноаскорбат хитозана *Bombyx mori* // Вестник Московского Университета серия химия. -2024. № 5. –С., Т 65. 424-430.